

Carimbo de data/hora	Você aceita participar?	Qual o nome do seu grupo?	Concorda com a organização e formato dos grupos? Dê sugestões.	Qual foi o tema principal do seu grupo?
31/10/2024 20:29:19	Concordo	Grupo 2	Sim	Educação
31/10/2024 20:29:28	Concordo	Grupo 02	Sim	Bournout
31/10/2024 20:29:59	Concordo	Grupo 2	Sim	Ensino
31/10/2024 20:30:29	Concordo	Agrobytes	Sim	Agricultura Familiar
31/10/2024 20:30:31	Concordo	5	Sim	Agricultura
31/10/2024 20:30:32	Concordo	GRUPO 5	Sim	Agricultura
31/10/2024 20:30:45	Concordo	EducaTec	Sim achei ótimo, só gente boa.	Educação
31/10/2024 20:30:50	Concordo	AgroBytes	Concordo	Agricultura
31/10/2024 20:30:54	Concordo	Grupo 5	Sim	Falta de infraestrutura na agricultura
31/10/2024 20:30:54	Concordo	Educathec	Sim, sem sugestões	Educação
31/10/2024 20:30:55	Concordo	EducaTec.	sim, concordo.	Educação.
31/10/2024 20:31:09	Concordo	Grupo 5	sim	Agricultura
31/10/2024 20:31:25	Concordo	Grupo 1	Sim, estão bem alinhados	Falta de investimento governamental na educação e má utilização dos recursos.
31/10/2024 20:31:42	Concordo	Grupo one	Sim	Falta de investimento governamental na educação e ma utilização dos recursos
31/10/2024 20:31:49	Concordo	EducaTec	Sim, concordo, gostei da dinâmica (meio atrapalhada) mas super intuitiva e funcional.	Educação
31/10/2024 20:31:50	Concordo	Agrobytes	Sim.	Agricultura.
31/10/2024 20:32:00	Concordo	GRUPO ONE	Concordo	Falta de acessibilidade
31/10/2024 20:32:23	Concordo	5	Sim	Clima
31/10/2024 20:32:34	Concordo	Grupo 5	Sim, só é necessário um pouco mais de tempo	Agricultura
31/10/2024 20:32:55	Concordo	Grupo one	Sim	Educação
31/10/2024 20:32:27	Concordo	Grupo 5	Sim	Agricultura

Todos os membros do grupo conseguiram expressar suas ideias de forma clara e objetiva?	As ideias e sugestões foram respeitadas e discutidas abertamente?	Todos os participantes contribuíram ativamente com suas ideias?	As contribuições de cada membro foram integradas nas discussões do grupo?
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo	Concordo totalmente
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente
Concordo	Concordo totalmente	Neutro	Concordo totalmente
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente
Concordo totalmente	Concordo	Concordo totalmente	Concordo totalmente
Concordo	Concordo	Concordo	Concordo
Concordo	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Neutro
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente
Concordo	Concordo	Concordo	Neutro
Concordo totalmente	Concordo	Concordo totalmente	Concordo totalmente
Concordo	Concordo	Concordo	Concordo
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo	Concordo totalmente
Concordo totalmente	Concordo	Concordo	Discordo
Concordo	Concordo	Concordo	Concordo
Concordo	Concordo	Concordo	Concordo
Concordo	Concordo	Concordo	Concordo totalmente
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente

A frase final representa de forma clara o problema discutido?	O problema/frase final tem potencial para gerar soluções práticas e inovadoras?	O grupo considerou as diferentes causas do problema ao definir a frase final?	O que você achou sobre a atividade realizada ?
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Gostei
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Gostei
Neutro	Concordo totalmente	Discordo totalmente	Gostei
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Gostei
Neutro	Concordo	Concordo	Gostei
Concordo	Neutro	Concordo	Gostei
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Gostei
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Gostei
Concordo	Concordo	Concordo	Gostei
Concordo	Concordo	Concordo totalmente	Gostei
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Gostei
Concordo	Concordo	Concordo	Gostei
Concordo	Discordo	Concordo	Gostei
Concordo	Neutro	Neutro	Gostei
Concordo totalmente	Concordo	Concordo totalmente	Gostei
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo	Gostei
Concordo	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Gostei
Concordo	Concordo	Concordo	Gostei
Concordo	Concordo	Concordo totalmente	Gostei
Concordo totalmente	Concordo totalmente	Concordo totalmente	Gostei
Concordo	Concordo totalmente	Concordo	Gostei

Quais sugestões você daria sobre a atividade ?

Controlar melhor tempo da rotação das folhas.

Definição de um tempo X

Mais tempo para realizar as tarefas

Mais tempo pra pensar sobre o problema

Melhor controle de tempo.

um pouco mais de tempo pra fazer atividade

Sim

Sim

Gostei de como se seguiu, ficaria mais funcional ainda se pudessemos ter todos os tipos de opções, inclusive de quem não tem o mesmo tema, pois essas pessoas podem ter outras informações essenciais para que possamos achar uma solução eficaz. (Já q n estavam focadas nisso anteriormente)

Cronometrar o tempo de escrever/passar a folha.

Mais tempo